

Síntesis y Caracterización de películas delgadas de TiO₂ y TiO₂ dopadas W por spin coater

M.G. Garnica Romo^{1*}, M. Villicaña Méndez, N. Dasgupta Schubert³, L. García González⁴, L. L. Díaz Flores⁵

¹Facultad de Ingeniería Civil, Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo, Santiago Tapia 403, Col. Centro, c.p. 58000, Morelia, Mich., México

²Facultad de Ingeniería Química, Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo, Santiago Tapia 403, Col. Centro, c.p. 58000, Morelia, Mich., México

³Facultad de Físico Matemáticas, Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo, Santiago Tapia 403, Col. Centro, c.p. 58000, Morelia, Mich., México

⁴Centro de Investigación en Micro y Nanotecnología, Universidad Veracruzana, Adolfo Ruiz Cortines No 455, Fracc. Costa Verde, CP. 94294 Boca del Río, Veracruz, México

⁵Facultad de Ingeniería, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Av. Universidad S/N Zona Cultural, Col. Magisterial, CP. 86040 Villahermosa, Centro, Tabasco, México

*gromar05@hotmail.com

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

Síntesis y caracterización de películas delgadas de TiO₂ dopado con W (0.5-4%) por sol-gel y crecidas en spin-coater, con tratamiento térmico para obtener películas transparentes. Se analizaron sus propiedades estructurales y morfológicas por DRX, MEB. La síntesis presenta aumento en la acidez del TiO₂-W con respecto a TiO₂ puro, que presenta mayor afinidad de fotooxidación de la película. Los patrones de difracción de la película muestran la formación de fase anatasa que es la más activa del compuesto. Presenta una morfología en forma de microesferas, y el análisis energía dispersiva. Usando UV-Vis se presenta absorción a los 400 nm, con una transmisión de la luz del 80%, utilizando reflectancia difusa muestra una superficie reflectiva y un band gap de 3.24 eV y espectro Raman muestra las bandas características de TiO₂ a 142, 196, 394, 514 y 636 cm⁻¹.

Palabras clave: Titania, tungsteno, películas, transparentes

Abstract

Synthesis and characterization of thin films of TiO₂ doped with W (0.5-4%) by sol-gel and grown in spin-coater, with heat treatment to obtain transparent films. Its structural and morphological properties were analyzed by XRD, SEM. The synthesis shows an increase in the acidity of TiO₂-W with respect to pure TiO₂, which has a higher affinity for photooxidation of the film. The diffraction patterns of the film show the formation of the anatase phase that is the most active of the compound. It presents a morphology in the form of microspheres, and energy dispersive analysis. Using UV-Vis, absorption is presented at 400 nm, with a light transmission of 80%, using diffuse reflectance it shows a reflective surface and a band gap of 3.24 eV and the Raman spectrum shows the characteristic bands of TiO₂ at 142, 196, 394, 514 y 636 cm⁻¹ cm⁻¹.

Key words: Titania, tungsten, films, transparent.

Introducción

Método sol-gel es una técnica muy útil para la síntesis de diversos materiales, parte de sus ventajas es que ofrece elevada pureza, diversidad de composiciones, estabilidad química y térmica, alto grado de homogeneidad, además de una ruta química que permite fabricar materiales amorfos y policristalinos de forma relativamente sencilla con características especiales en su composición y propiedades. Esta técnica ha ganado gran atención para la preparación de nanopartículas, ya que

requiere equipos de bajo costo, no requiere altas temperaturas y la posibilidad de tener control sobre diversos parámetros de los materiales tales como la estructura de la fase, cristalinidad, tamaño promedio nano-cristalino y área de superficie.

El dióxido de titanio (TiO_2) es un compuesto de gran interés tecnológico, presenta tres fases cristalinas: Rutilo (estructura tetragonal), Anatasa (estructura tetragonal) y Brookita (estructura ortorrómbica).

Debido a esto el dióxido de titanio, especialmente en fase anatasa, es ampliamente usado como fotocatalizador por sus propiedades ópticas y electrónicas, bajo costo, estabilidad química y baja toxicidad, principalmente. Es, además, utilizado como pigmento blanco, por sus propiedades de dispersión, recubrimiento anticorrosivo, sensor de gases, Absorbente de rayos UV en productos cosméticos y en la industria cerámica [1].

A partir de finales de 1960 se implementó el dióxido de titanio para la conversión de energía fotoelectroquímica y posteriormente se enfocó a la fotocatalisis del medio ambiente, incluyendo superficies autolimpiables. Existe diversa literatura que reporta que el TiO_2 es un buen fotocatalizador debido a que posee un valor adecuado de banda prohibida (3.2 eV), para la purificación del medio ambiente ha atraído considerable atención debido a la aplicación para la eliminación de una amplia variedad de contaminantes, en fase líquida y gaseosa. La aplicación práctica de TiO_2 es inhibida por su baja eficiencia de utilización de fotones y la necesidad de una fuente de excitación ultravioleta que representa solo una pequeña fracción de la energía solar (3-5%). Por lo tanto, es un problema desarrollar nuevos sistemas fotocatalíticos de TiO_2 con actividades mejoradas tanto en el espectro ultravioleta y luz visible.

Existen varios métodos para la preparación de fotocatalizadores de TiO_2 , como son electroquímicos [2,3] de reacción continua, multigelificación, películas delgadas y recubrimiento por rotación [4], combinación de micela inversa y plasma-tratamiento, recubrimiento por inmersión, aerogel y xerogel, sol-gel. Se han realizado investigaciones que sugieren la modificación de la superficie de TiO_2 por metales nobles como Pd, Ag y Au, las cuales aumentan la eficiencia del electrón, lo que a su vez aumenta la fotooxidación. Algunos metales también han sido dopados con titanio para mejorar sus propiedades físicas. Tales como SnO_2 , WO_3 , SiO_2 , ZrO_2 and V_2O_5 . [5]

El tungsteno (W) cristaliza en la estructura cúbica centrada en el cuerpo, como dióxido de tungsteno (WO_2) y en estructura monoclinica como trióxido de tungsteno (WO_3), puede variar a temperaturas superiores a 740°C con estructura tetragonal y de 330 a 740°C es ortorrómbica. El tungsteno se considera como el mejor fotodegradador bajo irradiación de luz visible de los ácidos 4-nitrofenol, benzoico, metanóico y oxálico. [6].

En este trabajo, se presentan el crecimiento de películas delgadas transparentes de TiO_2 dopadas con W de 0.5-4% molar usando spin coater, las propiedades estructurales y morfológicas de las películas de TiO_2 -W.

Metodología

Materiales

Los reactivos utilizados: Tetraisopropóxido de Titanio ($\text{Ti}[\text{OHC}(\text{CH}_3)_2]_4$), Ácido Túngstico (H_2WO_4), al 99.8%, ambos marca Sigma Aldrich. Ácido acético (CH_3COOH), glacial, 2-propanol ($\text{C}_2\text{H}_7\text{OH}$), al 99.7%, Ácido Nítrico (HNO_3) al 70%, JT Baker, Agua des-ionizada (H_2O). Sustratos de Vidrio Corning.

Preparación de sol

La síntesis del sol- gel de TiO_2 se realiza siguiendo la ruta indicada por A. Mayoufi y col. 2014 [7]. En la síntesis del TiO_2 dopados con tungsteno, contienen de 1-4% mol de tungsteno, a la matriz de TiO_2 se incorpora en habitación oscura una disolución de ácido túngstico en 2-propanol (20:1), por goteo en agitación vigorosa, es necesario controlar el pH de la solución, en rango de 3-4 de acidez ya que el aumento de acidez del sol-gel de TiO_2 -W puede favorecer una mayor afinidad para especies de electrones no apareados.

Limpieza del sustrato

Antes de realizar los crecimientos de las películas, se aplica un pretratamiento de limpieza con el fin de eliminar impurezas y obtener una superficie limpia y reproducible, siguiendo el diagrama en la Figura 1

Figura 1. Limpieza de los sustratos

Condiciones de crecimiento de la película

La elaboración de los recubrimientos, los cuales fueron obtenidos a partir de los soles de TiO_2 y TiO_2 dopados con W, se realizó el crecimiento de las películas sobre vidrio Corning usando el equipo Spin-coater Figura 2, de acuerdo con las siguientes variables de crecimiento: se utilizó una atmosfera inerte (nitrógeno a 70 psi de vacío), a una velocidad de 3000 rev/min, utilizando crecimientos de 4 capas, la cantidad de sol utilizado fue 1 ml, una vez obtenidas las películas, estas fueron secadas a una temperatura de 60 °C durante 30 min. Posteriormente se mantuvieron a temperatura ambiente y finalmente se realizó un tratamiento térmico a 500°C por una hora, con una rampa de temperatura de 9°C/min.

Figura 2. Proceso de deposición

Técnicas de caracterización

Se realizó el análisis de (DRX) con el difractómetro Bruker-D8 ADVANCE ECO equipado con ánodo de cobre con radiación K_α y un monocromador de grafito. Las muestras fueron escaneadas en una escala de 2θ con rango 20-70°, un paso de 0.02° y velocidad de 0.6 s/ punto.

Espectroscopia de reflectancia difusa (ERD) se realizó en un espectrofotómetro marca OCEAN OPTICS, modelo QE65000. El modelo de la fuente es DT-mini-2, las mediciones se efectuaron en un rango de barrido que va de 200 a 1000 nm.

Caracterización de las muestras por Espectroscopia RAMAN se realizaron mediante el sistema de Alta Resolución Marca Horiba, Modelo Lab Ram HR Evolution, usando una Línea de excitación 632.8 nm (laser de He Ne 5mW), Objetivo de 50X donde el Spot es de 2 μ .

En el Espectro UV-Vis, se obtuvieron los espectros de transmitancia dentro del rango ultravioleta cercano y el espectro electromagnético de luz visible comprendiendo el barrido de 250-750 nm, se realizaron en el espectroscopio LAMBDA 365 PERKIN ELMER; en películas crecidas sobre vidrios Corning

Resultados y discusión

Por Difracción de rayos X se utilizó para determinar la estructura cristalina y el tamaño de cristal de las películas de las muestras de TiO₂ puro y dopadas con tungsteno a diferentes concentraciones. Para verificar que es lo que sucede con la estructura de TiO₂ al incorporar el tungsteno en la matriz, si esta sufre o no alteración estructural.

De acuerdo con la Figura 3, en la película de TiO₂ puro se puede observar claramente el pico principal de la fase anatasa en la estructura del TiO₂. Notese que en las películas con incorporación de Tungsteno con los diferentes porcentajes solo está presente la fase anatasa, considerando que el W no se encuentra en ninguna de sus formas (Tungsteno o algún oxido de Tungsteno), esto se identificó de acuerdo a los cardex [8]; pero contrario a ello existe un corrimiento en el pico principal del TiO₂, que se puede asociar a la inclusión del dopante, el cual se encuentra situado en ángulo de $2\theta = 25.22^\circ$ para el TiO₂ puro y sufre ligeros corrimientos a la izquierda del plano en las diferentes concentraciones de W, las cuales tienden a moverse a un rango de los $24.60^\circ - 25.14^\circ$ pero aun considerados dentro de la estructura de la fase anatasa del TiO₂; con ayuda del programa Jade 6.5 se puede determinar la distancia interplanar dentro de la estructura cristalina y se realizó en cada una de las películas cómo se observa en la Tabla 1, de las cuales se asociar una ligera expansión

Tabla 1. Determinación de tamaño de cristalito en películas TiO₂ y dopadas, por Scherrer.

Muestra	TiO ₂	TiO ₂ -W 0.5%	TiO ₂ -W 1%	TiO ₂ -W 2%	TiO ₂ -W 3%	TiO ₂ -W 4%
$2\theta_2$	24.94	24.22	24.55	24.09	24.34	24.12
$2\theta_1$	25.49	25.13	25.46	25.18	25.43	25.39
θ_B	25.17	24.66	25.17	24.51	25.17	24.66
β (radianes)	0.0096	0.0159	0.0159	0.0190	0.0190	0.0222
T (nm)	14.4659	9.8146	8.7429	8.9816	7.2991	7.0314
d (Å)	3.5048	3.6002	3.5048	3.6079	3.5968	3.6248

en la estructura cristalina de la película ya que la distancia interplanar aumenta al ser dopada la muestra de TiO₂ puro lo cual puede ser el causante del corrimiento de los picos en los planos de difracción. El cálculo del tamaño de cristalito de las películas, podemos observar que conforme aumenta la concentración de tungsteno en el sistema de TiO₂, el tamaño de cristalito se reduce de 14 nm a 7.03 nm. (Tabla 1).

El espectro de transmitancia en las películas de TiO₂ y dopadas con tungsteno a las diferentes concentraciones. Se puede observar, en la Figura 4, que la muestra de TiO₂ puro absorbe a los 348 nm [9] y presenta un promedio de transmisión de la luz de 80%. Por otro lado, cuando se dopa el TiO₂ hay variación en la transmisión de la película se observa que el dopaje de 2% de tungsteno solo transmite el 60% de la luz y absorbe a los 330 nm, por su parte cuando se tiene el 4% de tungsteno la película absorbe en los 400 nm, esto es, que hay un corrimiento en la banda en la banda de absorción que es parte de lo esperado en el dopaje del TiO₂, que es lo que permite a la película su activación dentro del espectro visible.

Figura 3. Espectros de difracción de rayos X de películas de TiO₂ y dopadas (0.5-4%) W, tratadas a 500°C por 1 hr.

El espesor de la película es de aproximadamente 99-100 nm este se determina a partir de la ecuación de máximos y mínimos para el espectro de transmitancia y el índice de refracción del TiO₂.

Figura 4. Espectro de transmitancia de películas de TiO₂ y dopadas con W (0.5-4) %W.

En la Figura 5 se muestran los espectros Raman, de las películas de titanio y titanio-tungsteno a diferentes concentraciones; se aprecian las bandas características del TiO_2 las cuales se detectan a $142, 196, 394, 514$ y 636 cm^{-1} , que son atribuidas al TiO_2 en fase anatasa, lo cual coincide con lo reportado por Z. Pintér y col. [10]. La película de 0.5% de tungsteno, presenta unas pequeñas ondulaciones que a partir del 1% se intensifican formando las bandas a $122, 250$ y 365 cm^{-1} , atribuidas a $\delta(O - W - O)$ reportado por [11,12]

Figura 5. Espectroscopia Raman películas de TiO_2 y dopadas con W (0.5-4%) con tratamiento térmico

La Figura 6 presenta el cálculo de la energía Gap de la película, de las cuales la película que evidencia una banda más ancha de energía es la de $\text{TiO}_2\text{-W } 1\%$ con 3.43 eV, las películas de $\text{TiO}_2\text{-W } (0.5$ y $3 \%)$, necesitan 3.41 eV de energía para promover un electrón de la banda de valencia a la banda de conducción, la película de $\text{TiO}_2\text{-W } 3\%$ muestra 3.37 eV necesarios para la promoción de electrones y la película de $\text{TiO}_2\text{-W } 2\%$ fue la que muestra una banda de energía más estrecha con 3.24 eV, siendo esta la película que tiene un mejor intercambio electrón-hueco y que a su vez presenta una mejor promoción de electrones de la banda de conducción a la banda de valencia.

Figura 6. Determinación del Band Gap de las películas TiO₂-W (0.5-4%)

Trabajo a futuro

Falta realizar pruebas de XPS y Microscopia de Fuerza atómica.

Conclusiones

Se obtuvieron películas de TiO₂ y dopadas con W (0.5-4%) a partir de soles obtenidos por sol-gel y crecidas por Spin-coater.

La estructura cristalina presente en las películas de TiO₂ y TiO₂ dopados con W presentan la fase anatasa, observándose un ligero corrimiento de plano cristalino (101) de la fase presente conforme aumenta la cantidad de tungsteno y esto puede ser atribuido a que el tungsteno se encuentra en los intersticios de la matriz de TiO₂.

Por espectroscopia RAMAN se identificaron los modos de vibración características del TiO₂ en fase anatasa (142, 196, 394, 514 y 636 cm⁻¹) lo cual coincide con lo observado por difracción de rayos X; a su vez se observan los modos de vibración del $\delta(O-W-O)$ (122, 250 y 365 cm⁻¹) a partir del 1%W se identifica.

La película TiO₂-W 2% con menor bandgap 3.24 eV, con respecto a las otras concentraciones que van de 3.41-3.43 eV.

Agradecimientos

Proyecto aprobado por Coordinación Científica de la UMSNH

Referencias

- [1] X. Chen and S.S. Mao, "Titanium Dioxide Nanomaterials: Synthesis, Properties, Modifications, and Applications", Chemical Review, vol. 107, no. 7, pp. 2891-2959, 2007.
- [2] S.Karuppuchamy, N. Suzuki, S.Ito, T. Endo, "A novel one-step electrochemical method to obtain crystalline titanium dioxide films at low temperature", Current Applied Physics, vol. 9, no. 1, pp. 243-248, 2009.
- [3] X. Wu, Z. Jiang, H. Liu, X. Li, X. Hu, "TiO₂ ceramic films prepared by micro-plasma oxidation method for photodegradation of rhodamine B", Materials Chemistry and Physics, vol. 80, pp. 39-43, 2003.
- [4] K.R. Patil, S.D. Sathaye, Y.B. Kholam, S.B. Deshpande, N.R. Pawaskar, A.B. MandaleK, "Preparation of TiO₂ thin films by modified spin-coating method using an aqueous precursor", Materials Letters, vol. 57, pp.1775 – 1780, 2003

- [5] M.Takahashi, K. Mita, H.Toyoki, M. Kume & Idriss, B. *journal physics chemistry*, 599, 1995.
- [6] V. Iliev, D. Tomova, S. Rakovsky, A. Eliyas & G. Li, "Enhancement of photocatalytic oxidation of oxalic acid by gold modified WO₃/TiO₂ photocatalysts under UV and visible light irradiation", *Journal of Molecular Catalysis A: Chemical*, vol. 327, no. 1-2, pp.51-57, 2010.
- [7] A. Mayoufi, M. Faouzi Nsib, Ammar Houas," Doping level effect on visible-light irradiation W-doped TiO₂-anatase photocatalysts for Congo red photodegradation", *Comptes Rendus Chimie*, vol. 17, pp. 818-823, 2014
- [8] A. Katagiri, M. Suzuki, and Z. Takehara, "Electrodeposition of Tungsten in ZnBr₂-NaBr and ZnCl₂ - NaCl Melts", *Journal of The Electrochemical Society*, vol. 138, no.3, 1991.
- [9] I. Ganesh, R. Dom, P.H. Borse, I. Annapoorna, G. Padmanabham, G. Sundararajan, "Fabrication and Photoelectrochemical Characterization of Fe, Co, Ni and Cu-Doped TiO₂ Thin Films", *Materials Science Forum*, vol. 764, pp.266-283, 2013.
- [10] Z. Pintér, Z. Sassi, S. Kornely, Ch. Pion, I.V. Perczel, K. Kovács, R. Bene, J.C. Bureau, F. Réti, "Thermal behaviour of WO₃ and WO₃/TiO₂ materials", *Thin Solid Films*, vol. 391, no.2, pp. 243-246, 2001.
- [11] M. Epifani, R. Díaz, C. Force, E. Comini, M. Manzanares, T. Andreu, A. Genç, J. Arbiol, P. Siciliano, G. Faglia and J. R. Morante", *Surface Modification of TiO₂ Nanocrystals by WO_x Coating or Wrapping: Solvothermal Synthesis and Enhanced Surface Chemistry*", *Applied materials & Interfaces*, vol. 7, no. 12, pp. 6898-6908, 2015.
- [12] Y. Djaoued, S. Balaji, N. Beaudoin, "Erratum to: Sol-gel synthesis of mesoporous WO₃-TiO₂ composite thin films for photochromic devices", *Journal Sol-Gel Science Technology*, vol. 68, pp 516-525, 2013.